

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529155>
УДК 006.025

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ

А.В. Бигулаева,
студентка 3 курса

Н.А. Мардеян,
к.пед.н., доц. кафедры «Экономика и финансы»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Владикавказский институт управления

Аннотация: В статье исследуется проблематика бюджетного планирования с позиций его теоретического обоснования и практического применения. Рассматриваются особенности методов бюджетного планирования, применяемых на различных этапах экономического развития.

Ключевые слова: бюджетное планирование, принципы бюджетного планирования, методы бюджетного планирования, бюджетный процесс, инструменты бюджетного планирования

PROBLEMS OF APPLICATION OF BUDGET PLANNING METHODS IN RF

A.V. Bigulaeva,
3rd year Student

N.A. Mardeyan,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
Economics and Finance,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Vladikavkaz Institute of Management

Annotation: The article examines the problems of budget planning from the standpoint of its theoretical justification and practical application. The features of budget planning methods used at various stages of economic development are considered.

Keywords: budget planning, principles of budget planning, methods of budget planning, budget process, budget planning tools

Важной характеристикой в бюджетной практике является качество бюджетного планирования, которое выступает одним из ключевых факторов эффективности функционирования системы управления государственными финансами.

Качество бюджетного планирования определяет ряд основополагающих условий, к которым следует отнести:

- во-первых, экономические условия, связанные с уровнем социально-экономического развития соответствующей территории;
- во-вторых, правовые условия, характеризующиеся законодательным закреплением доходных источников и расходных обязательств;
- в-третьих, методологические условия, предполагающие наличие единой методики планирования доходов и расходов с соответствующим программным обеспечением [1-3].

Именно в процессе планирования и исполнения бюджета решается основная задача экономики – получение максимального объема благ в условиях ограниченности ресурсов, а рациональные объемы и их соотношение являются действенным инструментом влияния на экономику, поскольку, формируя приоритеты и структуру бюджетных расходов, государство реализует политику социально-экономического развития.

При этом качество бюджетного планирования расходов в значительной степени зависит от разработанной и применяемой методической базы. Одним из основных методов планирования расходов является нормативный метод, характеризующийся тем, что при его использовании бюджетные показатели (плановые) рассчитываются на основе различных норм и нормативов формирования и использования бюджетных средств, исходя из особенностей производственной и непроизводственной сфер.

Он обеспечивает стабильность и непрерывность бюджетного планирования, но требует рациональной организации нормативной базы, которая предполагает единство норм и нормативов всех уровней и периодов планирования; выбор эффективной системы формирования и использования норм и нормативов; обеспечение прогрессивности норм и нормативов на базе применения обоснованных методов расчета.

Совершенствование и развитие механизмов и инструментов бюджетной политики в процессе реализации реформ в российской экономике привело к ряду принципиальных изменений в бюджетной практике [4].

Во-первых, реформирование бюджетной классификации и приближение ее к требованиям международных стандартов финансовой отчетности, введение интегрированного с бюджетной классификацией плана

счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и обеспечивающего учет затрат по функциям и программам.

Во-вторых, включение в перспективный финансовый план ежегодно смещаемого на год вперед распределения ассигнований между субъектами бюджетного планирования на трехлетний период («скользящая трехлетка») [4-8].

В-третьих, введение в практику бюджетного процесса ведомственных целевых программ межотраслевого характера с четко сформулированными и количественно измеримыми индикаторами результативности.

В-четвертых, расширение сферы применения механизмов отобранных на конкурсной основе региональных и муниципальных программ в рамках Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов;

В-пятых, переход к распределению бюджетных ресурсов между распорядителями бюджетных средств и бюджетными программами в зависимости от планируемого уровня достижения поставленных перед ними целей в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных средств, внедрение механизма бюджетирования, ориентированного на результат.

В результате совершенствования организации бюджетного процесса и в целях достижения эффективности использования бюджетных средств в практику бюджетного планирования был введен метод бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). БОР следует рассматривать как систему, которая основана на стратегическом планировании и включает распределение ограниченных бюджетных ресурсов в зависимости от заданных приоритетов.

Активное развитие БОР связано с введением практики формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по государственным программам с использованием программно-целевого метода управления. Если сравнивать постатейное и программно-целевое бюджетирование, то можно выявить следующие различия.

Во-первых, при постатейном бюджетировании контроль осуществляется за ресурсами, при программно-целевом бюджетировании – за результатами.

Во-вторых, при постатейном планировании – планирование осуществляется «от достигнутого», при программно-целевом осуществляется планирование результата.

В-третьих, при постатейном планировании распределение расходов осуществляется по министерствам и ведомствам, при программно-целевом – по основным направлениям государственной политики.

В самом общем виде бюджетирование, ориентированное на результат, можно представить как систему формирования и исполнения бюджета, которая отражает взаимосвязь между бюджетными расходами и достигнутыми результатами. При этом в рамках перехода бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами» (затратами) на управление «результатами» основные акценты делаются на повышении ответственности и расширении самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках среднесрочных ориентиров. Важно отметить, что в рамках концепции «управления ресурсами» формирование бюджета осуществляется путем индексации сложившихся расходов с детальной разбивкой по статьям бюджетной классификации. Бюджетное планирование: теоретический и практический аспект Российской Федерации.

В результате такой подход при соблюдении жестких бюджетных ограничений обеспечивает сбалансированность бюджета и выполнение бюджетных проектировок. Однако ожидаемые результаты бюджетных расходов не обосновываются, а управление бюджетом сводится к контролю соответствия фактических и плановых показателей. В свою очередь, в рамках концепции «управления результатами» формирование бюджета осуществляется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики.

Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям (услугам, видам деятельности), а при их планировании особое внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных программ. В то же время у администраторов бюджетных средств расширяется самостоятельность и ответственность, устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой в рамках среднесрочного финансового плана. Формируется общая сумма ассигнований на выполнение определенных функций и программ, детализация использования которых осуществляется администраторами бюджетных средств, проводится мониторинг и последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности, оценка деятельности администраторов средств ведется по достигнутым результатам. Заметим, что преимуществом метода бюджетирования, ориентированного на результат, является гибкий подход к распределению бюджетных ресурсов по функциям государства с учетом приоритетов экономической и бюджетной политики, а также отражению общественной значимости результатов («ожидаемые непосредственные» и «конечные») использования средств [5].

Вместе с тем современная бюджетная практика свидетельствует о том, что многовариантность результатов использования средств бюджетов определяет необходимость обоснования различий между указанными результатами в рамках бюджетного процесса.

Кроме того, важным является обоснование оценки достигнутых результатов как количественными, так и качественными показателями. Здесь уточним, что главное требование к ним – измеримость и сопоставимость. Обоснованные направления предполагают необходимость системной и последовательной реализации бюджетных решений, обеспечения контроля за результатами. Наиболее эффективным с точки зрения соблюдения данных условий является применение программно-целевого метода, предполагающего реализацию системы взаимосвязанных мероприятий с привлечением необходимого финансового обеспечения.

Характерными для программно-целевого финансирования являются следующие черты: Бюджетное планирование: теоретический и практический аспект на цели социально-экономического развития воздействие осуществляется путем реализации комплекса мер, взаимосвязанных по срокам, исполнителям, направлениям, ресурсному обеспечению; воздействие на решение конкретной проблемы осуществляется целенаправленно; программно-целевое финансирование носит межотраслевой и межтерриториальный характер. Внедрение программно-целевого принципа ориентировано на консолидацию стратегических целей и всей совокупности мер для их достижения в рамках государственных программ. Государственными программами планируется охватить все сферы деятельности органов исполнительной власти и большую часть бюджетных ассигнований. Следует отметить, что в Российской Федерации утверждены государственные программы, сгруппированные по пяти направлениям:

- новое качество жизни;
- инновационное развитие и модернизация экономики;
- обеспечение национальной безопасности;
- сбалансированное региональное развитие;
- эффективное государство [2].

В контексте совершенствования бюджетного планирования считаем важным принятие Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Данный закон, в частности, устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, систему стратегического планирования, регламентирует принципы координации государственного стратегического управления и бюджетной политики [1].

Таким образом, модернизация методов планирования в целом способствует повышению надежности среднесрочного бюджетного планирования с учетом приоритетов социально-экономического развития государства. Вместе с тем проблематика дальнейшего упорядочения системы бюджетного планирования расходов, повышения степени внедрения

инструментов бюджетного планирования в реальный бюджетный процесс остается особенно востребованной.

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов характеризуются низкой динамикой экономического развития, замедлением темпов экономического роста, повышенным уровнем инфляции, увеличением просроченной задолженности по заработной плате, существенным ослаблением курса национальной валюты на фоне сокращения международных резервов, увеличением оттока капитала из страны из-за нестабильной международной обстановки.

Реализация прогноза будет зависеть как от внешних факторов, связанных с возможными изменениями геополитической ситуации, продолжительностью действия взаимных санкций, динамики цен на энергоресурсы на мировой рынке, так и в значительной степени от реализации возможностей по активизации внутренних факторов, направленных на формирование условий для поддержания потребительского спроса, стимулирования роста инвестиционного спроса, модернизации и инновационного развития российской экономики.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

[2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации».

[3] Андреев Р.Н. Экономическая сущность и принципы бюджетирования. / Р.Н. Андреев. // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2018. № 3-11 (24). 36-38 с.

[4] Иванов О.К. Бюджетирование как элемент управления финансовыми ресурсами / О.К. Иванов. // Молодежь и наука. – 2017. № 4.3. 77 с.

[5] Мардеян Н.А. Пасхалиди В. Проблемы управления расходами бюджета через призму целевых программ. / Н.А. Мардеян, В. Пасхалиди, // Теория и практика приоритетных научных исследований. Сборник научных трудов по материалам IX научно-практической конференции (г. Смоленск 8.10.2019г.) МНИЦ «Наукосфера» 2019. 30-40 с.

[6] Петрова Е.С. Сущность бюджетирования в системе планирования. / Е.С. Петрова. // Молодой ученый. – 2018. № 9. 143-145 с.

[7] Самсонов Н.Ф. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник. / Н.Ф. Самсонов. – М.: ИНФРА-М, 2017. 364 с.

[8] Токаев Н.Х. Некоторые аспекты формирования и исполнения федерального бюджета. / Н.Х. Токаев, И.В. Сугарова. // Фундаментальные исследования. – 2019. № 11-8. 1786 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of June 28, 2014 No. 172 "On Strategic Planning in the Russian Federation".

[2] Order of the Government of the Russian Federation dated November 11, 2010 No. 1950-р "On approval of the list of state programs of the Russian Federation."

[3] Andreev R.N. The economic essence and principles of budgeting. / R.N. Andreev. // Modern trends in the development of science and technology. – 2018. No. 3-11 (24). 36-38 p.

[4] Ivanov O.K. Budgeting as an element of financial resources management / O.K. Ivanov. // Youth and Science. – 2017. No. 4.3. 77 p.

[5] Mardeyan N.A. Paskhalidi V. Problems of budget expenditures management through the prism of targeted programs. / N.A. Mardeyan, V. Paschalidi, // Theory and practice of priority scientific research. Collection of scientific papers based on the materials of the IX scientific-practical conference (Smolensk, October 8, 2019) MNRC "Naukosphere" 2019. 30-40 p.

[6] Petrova E.S. The essence of budgeting in the planning system. / E.S. Petrov. // Young scientist. – 2018. No. 9. 143-145 p.

[7] Samsonov N.F. Financial management. Enterprise finance: textbook. / N.F. Samsonov. – М.: INFRA-M, 2017. 364 p.

[8] Токаев Н.Х. Some aspects of the formation and execution of the federal budget. / N.Kh. Tokaev, I. V. Sugarova. // Fundamental research. – 2019. No. 11-8. 1786 p.

© А.В. Бигулаева, Н.А. Мардеян, 2021

Поступила в редакцию 12.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Бигулаева А.В., Мардеян Н.А. Проблемы применения методов бюджетного планирования в РФ // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 36-42. URL: <https://ip-journal.ru/>